

НЕФТ ВА НЕФТНИ КАЙТА ИШЛАШ КОРХОНАЛАРИНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРЛАРИ ВА ХУДУДЛАР ТУПРОҚЛАРИНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Абдуллаева Юлдуз Алишер қизи, ²Ахмедова Захро Раҳматовна, ³Худойбердиева
Сарвиноз Анвар қизи

¹ЎзФА Микробиология институти 1- босқич таянч доктаранти, ²Микробиология институти
б.ф.д., профессори, ³ЎзФА Микробиология институти 1- босқич таянч доктаранти,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195360>

Аннотация. Мақолада дунёда нефт саноатининг ривожланиши, фойдаланиши истиқболлари ҳамда нефт маҳсулотларини қазиб олиш ва уларни қайта ишлаш натижасида тупроқнинг нефт ва нефт маҳсулотлари билан ифлосланиши, ифлосланиши натижасида тупроқ қопламанинг хосса-хусусиятларини ўзгариши ҳақида маълумотлар келтирилган. Хусусан, қутбсиз хоссали нефт унсурлари табиий муҳит ва тупроқ қопламани ифлословчи асосий моддалар қаторига киради. Унинг кимёвий таъсири тупроқнинг морфологик, физик, физик-кимёвий, агрокимёвий, микробиологик, биокимёвий ва биологик хоссаларини ўзгартиради, натижада тупроқ унумдорлигининг пасайиши кузатилади. Нефт маҳсулотлари таркибидаги углеводородларни оксидловчи бактериялар табиатда кенг тарқалган.

Калим сўзлар: тупроқ, нефт, нефт маҳсулотлари, углеводородлар, антропоген таъсир, ифлосланиши, микроорганизм, нефт конлари.

Аннотация. В статье приведены сведения о развитии нефтяной промышленности в мире, перспективах ее использования, а также о загрязнении почвы нефтью и нефтепродуктами в результате добычи нефтепродуктов и их переработки, а также изменениях в свойствах почвенного покрова в результате загрязнения. В частности, неполярные нефтяные элементы входят в число основных веществ, загрязняющих природную среду и почвенный покров. Его химическое воздействие изменяет морфологические, физические, физико-химические, агрохимические, микробиологические, биохимические и биологические свойства почвы, в результате чего наблюдается снижение плодородия почвы. Бактерии, окисляющие углеводороды, содержащиеся в нефтепродуктах, широко распространены в природе.

Ключевые слова: почва, нефть, нефтепродукты, углеводороды, антропогенное воздействие, загрязнение, микроорганизмы, нефтяные месторождения.

Нефт ўта муҳим ёнилғи яни энергия манбаи бўлиб, керосин, дизел ёнилғиси, мазут, бензин ва битумлар олишда асосий хом ашё сифатида ишлатилади. Органик эритувчиларда яхши эрийди аммо сувда эримайди, лекин сув билан турғун эмулсия ҳосил қилади. Нефт таркибида парафин, нафтен ва ароматик углеводородлар бўлади, унинг таркибий қисмини углерод 82—87%, водород —11,5—14,5%, олтингугурт 0,1—5,5% ни ташкил этади. Бундан ташқари, ванадий, никел, калсий, магний, темир, алюминий, кремний, натрий каби 20 дан ортиқ элементлар, 5% гача ҳар хил аралашмалар мавжуд.[1]

Нефт қазиб олиш яъни нефт саноати нефт кудуқларини механик усулда қазишга ўтилган даврдан бошлаб яъни АҚШда 1859-йилларда ривожлана бошланган, Россияда 1-нефт кудуғи Кубанда 1864-йилда қазилган. Нефт саноати Канадада 1862-йилдан, Венесуелада 1917-йилдан, Эронда 1908-йилдан пайдо бўлган. Ўзбекистонда дастлабки нефт кони 1904-йилда очилган (Фаргона водийсидаги Чимён нефт конида 278 м

чукурликдан суткасига 130 т нефт олинган). Замонавий жаҳон иқтисодиёти катта миқдорда энергия талаб қилади, энергиянинг асосий қисми нефт ва табиий газ бўлиб, атроф-муҳит ҳолати кўпинча иккинчи ўринга қўйилади. Минераллар қазиб олиниши туфайли Ернинг умумий геологик айланиши ўзгариши узок вақтдан бери аниқланган. Шу туфайли сайёрамизнинг геологик ва биологик ҳолати бир вақтнинг ўзида бир қатор жиҳатлар билан ёмонлашмоқда. Биринчидан, қазилма қолдиқлари антропоген омил таъсирида кимёвий бирикмаларнинг бошқа шаклига ўтказилади - бу инсоният учун қолаверса биосфера учун жуда хавфли ва зарарлидир. Иккинчидан, геологик қатламларда маълум муаммоларга олиб келадиган бўшлиқлар ҳосил бўлади. Учинчидан, аввалги геологик бирикмалар ер юзида тақсимланади, шу билан бирга сайёрага ва инсониятга зарар етказадиган кимёвий хавфли бирикмаларни тарқатади. Бу муаммолар нефт, газ ва кўмирни қазиб олиш, уни дастлабки ишлов бериш, кейинчалик ташиш жараёнида, шунингдек, ҳосил бўлган маҳсулотларни сақлаш, қайта ишлаш ва амалий фойдаланиш жараёнида намоён қилади. Ифлослантирувчи моддалар сув, ҳаво ва тупроқ таркибини ўзгартиради: бу иқлим ўзгариши, кислотали ёғингарчиликнинг пайдо бўлиши, кўплаб ўсимлик ва ҳайвонлар турларининг камайиши, тоза чучук сувнинг етишмаслиги каби кўплаб глобал экологик муаммоларга сабаб бўляпти. Нефт саноат корхоналарининг ҳар йили бир неча минг гектар майдонни бузади, атмосферага 2,5 миллион тоннадан ортиқ моддалар ёниб атмосферани ифлослантиради.[2] Шу билан бирга нефт ва нефт маҳсулотларининг денгиз ва океанлар юзасига тўкилиши ҳақиқий экологик офатдир.

Турли маълумотларга кўра Жаҳон океанида нефтни ташишда, ҳар йили 5 дан 16 миллион тоннагача нефт тўкилади [3]. Тупроқларнинг нефт ва нефт маҳсулотлари билан зарарланиши бутун дунёдаги энг долзарб экологик ва биологик муаммолардан бири бўлиб, нефт ишлаб чиқарувчи йирик давлатлар, шу жумладан Ўзбекистон учун ҳам ечимларни топишда муҳим аҳамиятга эга. Тупроқ бу биогеоценознинг даврий айланишида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, инсон ҳаётини таъминлашда ва биосфера фаолиятида биринчи ўринда туради. Тадқиқотчилар ифлосланган худуд тупроқларининг микробиологик оламини ўрганишларига кўра микроорганизмлар, нефт миқдори ва фасллар бўйича турлича миқдорда учрашини аниқлаганлар. Йилдан йилга тупроқ қатламига антропоген таъсир кучайиб бормоқда. Инсоният фаолиятининг кенг тарқалган салбий оқибатларидан бири тупроқ қопламанинг нефт ва уларнинг қайта ишланган маҳсулотлари билан ифлосланиши ҳисобланади. Нефт атроф муҳитга кирганда, у биологик занжирнинг барча бўғинларига салбий таъсир кўрсатади. Нефт билан ифлосланиши зоо- ва фитопланктонларнинг ривожланишини бостиради, органик моддаларнинг минераллашув жараёнларини секинлаштиради, сувнинг оксидланиш қобилиятини оширади, туз таркибини ўзгартиради [4]. Тупроққа бир марта нефт тўкилиши тупроқнинг физик, кимёвий, физиологик ва филтратсия хусусиятларини ўзгартиради, бу баъзан қайтарилмас ўзгаришларга олиб келади, цементлаш, тупроқнинг битумланиши ва ҳоказо. Шунингдек, нефтнинг ифлосланиши тупроқ унумдорлигига таъсир қилувчи тупроқ чиринди сифатига салбий таъсир қилади. Тупроқдаги микроорганизмлар бирлашмаси беқарор бўлиб қолади, фотосинтетик фаоллик камайтиради. Нефт маҳсулотларининг гидрофобик таркибий қисмлари тупроққа намликнинг кириб боришига тўсқинлик қиладиган плёнка ҳосил қилади, бу ўсимликлар ва микроорганизмларнинг физиологик ўзгаришига олиб келади. Кўпгина ҳолларда ифлосланиш тупроқнинг емирилиши каби хавфли жараённинг ривожланишига ҳам олиб келади. Қолаверса тупроқдаги органик моддаларнинг минералланиш жараёнига, умумий

ва гуруҳий микроорганизмларнинг хилма-хиллигига, уларнинг миқдорининг камайишига, ферментлар (каталаза, инвертаза, полифенолоксидаза, оксидаза, протеаза, фосфатаза, дегидрогеназа) фаоллигининг сусайишига, тупроқнинг нафас олиши ва морфологик белгиларининг ўзгаришига таъсир этади. Тупроқда углеводородларнинг 5гр/100гр тупроқда учраши унда кечувчи нитрификация жараёнининг бир неча бор секинлашишига ва микроорганизмларнинг кескин камайишига олиб келади.[5]

Ҳозирги вақтда углеводородларни метаболизмга қилиш қобилиятига эга бўлган юздан ортиқ бактериялар, хамиртурушлар ва филаментли замбуруғлар маълум. Шундай қилиб, нефт маҳсулотларини биодegradаторлари қаторига турли таксономик гуруҳлар вакиллари киради: псевдомонадалар, таёқчалар, родококклар, микобактериялар, хамиртуруш микромицетлари, нокардиялар ва бошқа микроорганизмлар. Углеводородларни биологик йўқ қилиш ҳақидаги биринчи таклифлар Миёши асарларида мавжуд. Микроорганизмлар томонидан углеводородларни истеъмол қилишнинг тўғридан-тўғри кўрсаткичлари биринчи марта 1906 йилда Раҳн парафинда фаол ўсишга қодир моғорни тупроқдан ажратиб олганида пайдо бўлган. 1943 йилда Зобелл Грант ва Хаас билан биргаликда денгиз сувида хом нефт, нефт маҳсулотлари ва кўплаб соф углеводородларни оксидлаш қобилиятига эга бактериялар кенг тарқалганлигини кўрсатадиган мақола чоп этди [6]. Брянская маълумотида кўра тупроқларда учровчи қуйидаги бактерия турларини нефтнинг биологик оксидланишида иштирок этади: *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Rhodococcus*, *Azotobacter*, *Mycobacterium*, *Actinomyces*, *Corynebacterium*, *Nocardia* [7].

Юқоридаги маълумотларга асосланган ҳолда Сурхондарё вилоятининг нефтни қайта ишлаш заводи ҳамда нефтни қазиб олувчи конларида тадқиқот ишлари учун “Петромаруз Ўзбекистон” МЧЖ корхонаси танлаб олинди. Мазкур хорижий корхона 2005 йилнинг август ойида ишга туширилган бўлиб, уз фаолиятини газоконденсат аралашмасидан битум, бензин, печ ёқилғиси ва дизел ёқилғиси ишлаб чиқариш бўйича олиб борган. Ҳозирда корхона йилига 250 минг тонна нефтни қайта ишлаш қувватига эга. Ушбу корхонага Ховдак, Лалмикор, Миршоди, Учқизил конларидан нефт олиб келиниб қайта ишланади. Конлар атрофидаги тупроқларнинг нефт маҳсулотлари билан ифлосланиш ҳолатини, кимёвий таркибини аниқлаш учун намуналар Давлат стандартлари (ГОСТ: 17.4.4.02–84; Р 54039-2010) асосида олинди ва таҳлил қилинди. Ҳисоб китоб учун 1.5 кг дан тупроқ намунаси 26 °С ли муҳитда олинди.

1-жадвал

Моддалар номи	Меёрий хужжат бўйича	Лалмикор кони Амалда	Учқизил кони амалда	Ховдак кони амалда	Миршоди кони амалда
рН	6.5-8.5	8.1	7.6	7.9	7.4
Сулфат тузлари	56	53	51	49	52

Гумус	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7
Нитрат тузлари	58	51	49	44	49
Нефт	1.0	0.7	3.2	0.8	0.9

Куз даврида Лалмикор кони атрофидаги тупроқлардан олинган намуналарда сульфат тузлари 53 г/кг, гумус миқдори – 1.9 г/кг, нитрат тузлари – 51 г/кг, нефт – 0,7 г/кг, рН - 8.1 ни эканлиги аниқланди, маълум бўлишича, нефт миқдори тупроқнинг меъёрий хужжатлардаги миқдоридан (1,0 г/кг) ошмаган. Учқизил кони атрофидаги тупроқлардан олинган намуналарда сульфат тузлари миқдори 51 г/кг, гумус миқдори – 1.9 г/кг, нитрат тузлари – 49 г/кг, нефт – 3,2 г/кг, рН - 7,6 эканлиги аниқланди. Тупроқнинг 1,0 г/кг миқдорида нефтнинг концентрацияси меъёрий хужжатлардаги миқдоридан 3,2 марта юқори эканлиги тажрибаларда кўрсатилди. Ховдак кони атрофидаги тупроқлардан олинган намуналарда сульфат тузлари миқдори 49 г/кг, гумус миқдори – 1.8 г/кг, нитрат тузлари – 44 г/кг, нефт – 0,8 г/кг, рН - 7,9 бўлиб, нормада (0,8 г/кг) эканлигини кўрсатди. Миршоди кони атрофидаги тупроқлардан олинган намуналарда сульфат тузлари миқдори 52 г/кг, гумус миқдори – 1.7 г/кг, нитрат тузлари – 49 г/кг, нефт – 0,9 г/кг, рН 7,4 эканлигини ко‘рсатди. Бу кондан олинган тупроқ намунасида ҳам нефт билан ифлосланиши меъёрий рухсат этилган концентрациядан ошмаган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. С. С. Махмудов, М. М. Эргашев Нефтни казиб олиш усуллари «Замонавий дунёда инновациялар тадқиқотлар: Назария ва амалиёт» номли илмий, масофавий, онлайн конференция.
2. Р. С. Абдурахмонова, Д, Р, Ниёзметова Н, А, Ҳайитова. Нефт конлари ва нефтни қайта ишлаш, “Образование наука и инновационные идеи в мире” Выпуск журнала № – 21 Част–7_ Май
3. Патин С. А. Нефт и экология континентального шельфа. – М.: Изд-во ВНИРО, 2001. – С. 247
4. Сребняк Е.А. Биопрепарат «Морской снег» для восстановления акваторий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, и его экологическая оценка //Экология и промышленность России, сентябрь.
5. Нефт маҳсулотларини тупроқ копламининг асосий хусусиятларига таъсири Низомитдинова М. Ш., Ҳайдаров М. М., Мусайев И. И. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 31-36 бет
1. Держинская И.С., Курапов А.А. и др. Микроорганизмы в процессах деструкции и биоремедиации (проблемные лекции). АГТУ. НИИ проблем Каспийского моря.- Астрахан: Издатель: Сорокин Р.В, 2009. – 240 с.
2. Брянская А. В., Уварова Ю. Е., Слышко Н. М., Демидов Е. А., Розанов А. С., Пелтек С. Е. Теоретические и практические аспекты проблемы биологического окисления углеводов микроорганизмами // Вавиловский журнал генетики и селекции, 2014, том 18, №4/2.